

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING BILIM, MALAKA VA KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**SH.N.RUSTAMOVA***Sergeli tumani 264-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi***J.B.MAMADIYOROV***Oriental universiteti**Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasida o'qituvchisi***M.K.QOBILJONOVA***Oriental universiteti**Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tayanch va fanlarga oid kompetensiyalarini rivojlantirish metodlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kommunikativ kompetensiya, matematik savodxonlik, parallelepiped, prizma, hajm.

Аннотация: В данной статье освещаются методы развития базовых и предметных компетенций будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, математическая грамотность, параллелепипед, призма, объем.

Abstract. This article will highlight the methods of developing competencies of future elementary school teachers on the basics and subjects.

Key words: Communicative competence, mathematical literacy, parallelepiped, prism, volume.

Bugungi kunda ta'lim sohasida axborotlar ko'lamining kengligi va tezkor suratlarda o'sib borishi hamda ular bilan ishlash jarayonida texnik vositalarning tobora keng qo'llanilayotgani ta'lim oluvchilarda zarur ko'nikmalarni shakllantirib borishni talab qiladi. Ammo, bu borada umumiy o'rta ta'lim maktablari va ta'limning keyingi bosqichlari o'rtasida ma'lum uzilishlar ko'zga tashlanadi. Bular: axborotlarni mustaqil o'zlashtirish uchun zarur axborotlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish, mavjud axborotlardan

foydalanish asosida zarur axborotni o'zlashtirib borish, axborotlarni qayta ishlash, axborotlar bazasiga ega bo'lish, ularni amaliy faoliyatlarda qo'llay olish jarayonida ko'rinmoqda. Zero, ta'limning yuqori bosqichlariga o'tgan sari bu jarayon takomillashib boraveradi va pedagogik jarayonning mazmuniga aylanib boradi. O'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish ushbu jihatdan ham muhim sanaladi [1].

O'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik zaruriyati sifatida aytish mumkinki, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining umumiy jihati bu – tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash ustuvor hisoblanadi:

1). Kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- kommunikatsiya jarayonlariga kirishish uchun zarur axborotlarni o'zlashtirish;
- axborot manbalaridan ma'lumotlarni o'zlashtirish bilan birga, ularni kundalik ijtimoiy faoliyatda muloqot jarayonida bayon qila olish.

2) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- manbalardan zarur axborotlarni olish, axborotlarni turli ko'rinishlarga (matn, jadval, sxema, va h.k) o'tkaza olish;
- axborotlarni statistik ma'lumotlar ko'rinishlarining bir turidan (ustunli, chiziqli va doiraviy diagrammalar, jadvallar, chizmalar) boshqa ko'rinishga o'tkaza olish.

3) O'z – o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- o'z – o'zini rivojlantirish jarayonida zurur ma'lumotlarni ajratish, axborotlarni qabul qilish, o'zlashtirish va ularni samarali qo'llash orqali amalga oshirish;
- axborotlarning haqqoniyligini baholay olish, o'zlashtirilgan axborotlar asosida o'z faoliyatini boshqarish va zarur hollarda to'g'rilay olish.

4). Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan voqea-hodisalar haqida axborotlarga ega bo'lish;
- fuqarolik huquq va burchlari haqida axborotlarga ega bo'lish, davlat ramzlari haqida bilish va hurmat bilan munosabatda bo'lish.

5). Milliy va umummadaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- milliy an'analar, vatan tarixi, buyuk allomalar, milliy va umuminsoniy madaniyat haqida axborotlarga ega bo'lish va boyitib borish;

6). Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axborotlar bilan ishlash:

- kundalik hayotda zarur bo'lgan matematik bilimlar (hisoblash, diagrammalar, jadvallar va boshqalar) ga ega bo'lish;

- fan va texnika yangiliklariga oid axborotlardan xabardor bo'lish.

Demak, tayanch kompetensiyalar o'zaro aloqadorlikda, uzviylikda shakllanadi va rivojlanadi. Shuningdek, o'quvchilarda axborotlar va ularning manbalari bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim sohasi uchun qator imkoniyatlarni taqdim etadi:

1. Axborot manbalari va zaxiralari cheksiz bo'lib, ta'lim oluvchilarning turli manbalardan tarqatiladigan axborotlarning faol iste'molchisi sifatida ular bilan ishlay olishi muhim hisoblanadi. Axborot manbalardan foydalanish deganda avvalo, ushbu manba va undagi axborotlar to'g'risidagi xabardorlik nazarda tutiladi. Ta'lim jarayonida axborot manbalari sifatida ta'lim beruvchi, bosma nashrlar, axborot – kommunikasiya texnologiyalari, ijtimoiy guruhlar qaraladi. Axborot manbalari bilan ishlashga o'rgatish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Manbalardan zarur axborotlarni qidirib topish, saqlash, interpretatsiya qilish, zarur hollarda ularni qayta ishlash, ulardan foydalanish, tegishli manbalarga joylashtirish, imitatsiyalarini yaratishni ko'zda tutadi [2].

Boshlang'ich ta'limda o'quv materiallarining asosiy manbasi bu - darsliklar hisoblanadi.

Masalan fanga oid tayanch kompetensiyalardan ko'pyoqlilar va ularning hajmini hisoblashda o'quvchilarga ko'pyoqlilarning hajmi va ular haqidagi teoremlarini, formulalarini eslab qolish muhim sanaladi.

Jumladan, parallelepiped va prizma kabi shakllarni arxitektura sohasida, tabiatda, oyinchoqlarda, qandolat mahsulotlarida, ro'zg'or buyumlarida uchratishimiz mumkin.

Fazoda jismlar hajmi tushunchasi tekislikda yuz tushunchasi kabi kiritiladi. Hajm jisimga bog'liq son kattalik bo'lib, u quyidagi aksiomalar bajarilishiga bog'liq bo'ladi.

1-aksioma: Har qanday jismning hajmiga mos keluvchi musbat son mavjud.

2-aksioma: Qirrasiz uzunlik birligiga teng kubning hajmi birga teng. Ma'lumki, uzunlik birligi sm , m yoki km larda bo'ladi.

Kubning qirrasiz bu birlikda bo'lganda hajmi mos ravishda sm^3 , m^3 va km^3 birliklarda bo'ladi.

3-aksioma: Agar jism qismlarga bo'linsa, bu jism hajmi uning qismlari hajmlarining yig'indisiga teng bo'ladi.

4-aksioma: Teng jismlar teng hajmga ega.

5-aksioma: (Kavaleri prinsipi) Agar ikki fazoviy jism va tekislik berilgan bo'lib, tekislikka parallel har qanday tekislik ikkala jismni kesib o'tsa va kesimlar o'zaro tengdosh bo'lsa, bu ikki jism teng hajmga ega bo'ladi.

Teng hajmga ega shakllar tengdosh jismlar deb ataladi.

O'xshash bo'lgan ikkita jism hajmlarining nisbati, ularga mos chiziqli o'lchovlari kublarining nisbatiga teng.

To'g'ri burchakli parallelepipedning hajmi quyidagicha hisoblanadi: Agar uning barcha tomonlari berilgan bo'lsa, hajmini $V = a \cdot b \cdot c$, to'la sirtining yuzini esa $S_{to'la} = 2(ab + ac + bc)$ formula bo'yicha hisoblanadi.

Prizmaning asosi ixtiyoriy ko'pburchakdan iborat bo'lishini va asoslari bir-biriga parallel bo'lishini talaba blishi kerak. Uning chizmalarini esa AKT vositalari yordamida yoritib berilishi juda muhim sanaladi. Istalgan prizmaning yon yog'I parallelogramdan iborat bo'ladi, hajmi esa asosining yuzi bilan balandligining ko'paytmasiga teng, ya'ni:

$$V = S_{asos} \times H$$

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bilim, malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tayanch va fanga oid kompetensiyalarni bilishi juda muhim.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva B.S. Boshlang'ich ta'lim sifat-samaradorligini ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida oshirish. // «Boshlang'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo'nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar» xalqaro ilmiy konferensiya to'plami. Toshkent.: 2017. – 421 b.

2. Ruzikulova N.Sh. Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish TDPU Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – №3. – Toshkent, 2018.– B. 83-84

3. <http://www.math-on-line.com>– Qiziqarli matematika sayti (o'yinlar, olimpiadalar, tanlovlar).

4. <http://zadachi.mccme.ru> - geometriyadan masalalar izlash tizim.

